

IMPACTO DA CONDIÇÃO PERIODONTAL NA OSSEOINTEGRAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E NA ESTABILIDADE DAS PRÓTESES

[Odontologia, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 19/04/2024](#)

IMPACT OF PERIODONTAL CONDITION ON OSSEOINTEGRATION OF DENTAL IMPLANTS AND STABILITY OF PROSTHESES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11001653

Louise Bárbara Azevedo da Silva¹

Maria Gabriela de Souza Andrade Brandão²

Joab Gabriel do Nascimento Santos³

Pio Moerbeck Filho⁴

Valquiria de Souza Oliveira⁵

Keycila Rodrigues Souza⁶

Lara Gomes Serpa dos Santos⁷

Brennda Lys Silva Lima⁸

Mallany Coimbra Melo⁹

Ellen Nunes de Melo¹⁰

Júlia Oliveira Chaves da Silva¹¹

Sabrina Adrielly Santos Lopes¹²

Juliana Macari Conde¹³

Lucas Santos Novato¹⁴

Emilayne Rodrigues Silva¹⁵

Resumo

A osseointegração é um fator fundamental para o sucesso de tratamentos com implantes dentários. No entanto, a saúde periodontal dos pacientes pode acometer significativamente esse processo. A periodontite, uma doença inflamatória crônica das gengivas e estruturas de suporte dos dentes, pode comprometer a saúde óssea e a qualidade do tecido gengival ao redor dos implantes, podendo inclusive levar a sua perda. Além disso, a presença de inflamação gengival e reabsorção óssea na área dos implantes pode comprometer o suporte e a estabilidade das próteses. Com base na importância desse conhecimento para odontologia, esta pesquisa objetivou avaliar a conexão entre doença periodontal, implantes dentários e reabilitações protéticas, além de informar formas de prevenção e tratamento das patologias relacionadas. Este estudo trata-se de uma revisão da literatura, de caráter descritivo, embasada em artigos científicos dispostos nas bases de dados PubMed/Medline, LILACS e BVS, em que foram aplicados os descritores “Doenças periodontais”, “Implantes Dentários”, “Osseointegração”, “Prótese Dentária” e “Longevidade”. Foram incluídos 13 artigos, publicados entre 2000 e 2024, sendo excluídos artigos duplicados e que fugiam do tema central da pesquisa. Estudos científicos têm demonstrado que a presença de periodontite está associada a uma maior taxa de falha dos implantes dentários, devido à redução da estabilidade óssea e à inflamação crônica dos tecidos peri-implantares, levando a perda óssea, comprometendo a osseointegração. Por fim, um processo inflamatório nas áreas dos implantes também inviabiliza o sucesso na reabilitação protética, levando a erros na oclusão, desconforto do paciente e possíveis complicações a longo prazo. Portanto, é essencial que os cirurgiões-dentistas levem em consideração a condição periodontal dos pacientes antes, durante e após a colocação de implantes dentários, a fim de garantir uma osseointegração adequada e a estabilização efetiva das futuras próteses.

Palavras-chave: Doenças periodontais. Implantes Dentários. Osseointegração. Prótese Dentária. Longevidade.

1 INTRODUÇÃO

A periodontite é uma doença inflamatória crônica que afeta as estruturas de suporte dos dentes, incluindo as gengivas, os ligamentos periodontais e o osso alveolar. É geralmente causada por uma resposta imunológica exagerada às bactérias presentes na placa bacteriana, uma película pegajosa que se forma continuamente nos dentes (PAPANOU et al., 2018).

A doença periodontal começa como uma gengivite, considerada uma inflamação reversível, caracterizada por vermelhidão, inchaço e sangramento durante a escovação ou uso do fio/fita dental. Se não tratada, a gengivite pode progredir para periodontite. Nessa fase mais avançada, ocorre destruição da tábula óssea alveolar e dos ligamentos periodontais que fixam os dentes ao osso. Isso pode levar a sintomas como mobilidade dentária, retração gengival, formação de bolsas periodontais e, eventualmente, à perda dentária (CORTELLI et al., 2009).

A osseointegração ou osteointegração é um processo fisiológico que consiste na fusão do osso à superfície do implante, proporcionando estabilidade e suporte para a futura prótese dentária. Seu desenvolvimento pode ser dificultado em pacientes com doença periodontal, pois para que ocorra a integração, as células ósseas precisam aderir à superfície do implante, formando uma conexão direta entre osso e implante, fato que não ocorre nos pacientes supracitados. Portanto, é essencial que os pacientes com histórico de doença periodontal sejam cuidadosamente avaliados antes da colocação de implantes dentários (ELIAS, 2011).

Assim sendo de extrema importância o tratamento adequado da condição periodontal pré-existente e a manutenção de uma boa saúde bucal, afim de promover a osseointegração bem-sucedida dos implantes dentários.

Posto isto, o objetivo principal deste estudo científico foi analisar a influência da saúde periodontal no processo de osteointegração de

implantes dentários e consolidação das futuras reabilitações protéticas. Como também, indicar as melhores formas de prevenção e tratamento das patologias periodontais associadas.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Os critérios estabelecidos pela Academia Americana de Periodontia (*The American Academy of Periodontology*) e pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) para a detecção da doença periodontal são utilizados como diretrizes para identificar a presença e a gravidade da patologia em um paciente. Esses critérios são baseados em medidas clínicas como perda de inserção periodontal e profundidade de sondagem, que são indicadores de inflamação e destruição dos tecidos periodontais. A perda de inserção periodontal $\geq 3\text{mm}$, em dois ou mais dentes não adjacentes, indica uma perda de suporte dos tecidos periodontais em múltiplas áreas da boca, sugerindo a presença de doença periodontal difusa. Já a perda de inserção periodontal $\geq 5\text{mm}$, em 30% ou mais dos dentes (essa medida considera a extensão da perda de inserção periodontal em relação ao número total de dentes presentes na boca) indica uma distribuição mais generalizada da doença. E por fim, a perda de inserção periodontal $\geq 6\text{mm}$, em dois ou mais sítios proximais, indica a presença de áreas específicas com perda significativa de suporte periodontal entre os dentes adjacentes. A profundidade de sondagem $\geq 5\text{mm}$, em um ou mais sítios proximais, revela a presença de bolsas periodontais profundas, que são espaços entre os dentes e as gengivas e se formam devido à inflamação e destruição dos tecidos periodontais (NEWMAN et al., 2020).

Esses critérios auxiliam os profissionais de saúde bucal a avaliar a gravidade da doença periodontal e a determinar o plano de tratamento mais apropriado para cada paciente. A doença periodontal não tratada é considerada um fator de risco para contaminação da superfície do implante dentário, por meio de bactérias periodontopatógenas, com destaque para as *Porphyromonas Gingivalis*, *Aggregatibacter Actinomycetemcomitans*, *Tannerella Forsythia*, *Treponema Denticola* e

Fusobacterium Nucleatum, tornando o paciente mais suscetível à periimplantite quando comparado a pacientes periodontalmente saudáveis (GLAUSER et al., 2001).

A osseointegração é um processo crucial para o sucesso dos implantes dentários e envolve a formação de uma conexão biológica direta entre o osso circundante e a superfície do implante. Para que essa união ocorra de forma eficaz, se faz necessária a integridade do tecido ósseo, ou seja, o osso ao redor do implante deve estar saudável e livre de doenças ósseas, como a periodontite (GUGLIELMOTTI, OLMEDO & CABRINI, 2019).

Somado a isso, o processo cicatricial, em que as células ósseas migram para a superfície do implante e depositam, por meio dos osteoblastos, um novo osso, deve ocorrer de forma adequada após a inserção do implante, afim de que haja uma osteointegração bem-sucedida. A superfície do implante deve ser projetada para promover a adesão e a proliferação das células ósseas. Superfícies tratadas com técnicas como jateamento de partículas de titânio, anodização e revestimentos de hidroxiapatita têm demonstrado maior facilidade para a osseointegração. Por fim, a estabilidade primária é fundamental para promoção de um ambiente favorável à formação de osso em torno do implante (MARTINS et al., 2011).

Os processos da osseointegração precisam de uma interação complexa entre a superfície do implante, o osso circundante e fatores biológicos e sistêmicos do paciente. Quando todos esses elementos estão favorecidos e em condições adequadas, a integração ocorre proporcionando estabilidade e sucesso a longo prazo para o implante dentário (GUGLIELMOTTI, OLMEDO & CABRINI, 2019).

3 METODOLOGIA

Esta revisão bibliográfica foi produzida embasada em dados científicos das bases de dados MEDLINE via PubMed (*Medical Literature Analysis and Retrieval System Online*), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

Para realizar a seleção dos artigos foram utilizadas, como critérios de inclusão, pesquisas científicas que estivessem dentro da abordagem temática, disponíveis na íntegra e de forma gratuita, nos idiomas inglês, português e espanhol, datando de 2000 a 2024. E para busca desses estudos foram utilizadas as palavras-chave “Doenças periodontais”, “Implantes Dentários”, “Osseointegração”, “Prótese Dentária” e “Longevidade”, indexadas aos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A peri-implantite e a mucosite peri-implantar são duas complicações associadas aos implantes dentários que podem ocorrer após a osseointegração. A peri-implantite é uma condição caracterizada pela inflamação que afeta os tecidos que circundam o implante dentário e, em estágios avançados, pode levar à mobilidade e perda do implante. Esse quadro é semelhante a periodontite, porém ocorre em torno dos implantes ao invés dos dentes naturais. A principal causa da peri-implantite é a presença de placa bacteriana e biofilme na região, que podem levar a uma resposta inflamatória do organismo (LINDHE & LANG, 2018). A mucosite peri-implantar é uma inflamação reversível da mucosa ao redor do implante dentário. Ela é caracterizada por vermelhidão, inchaço e sangramento na gengiva que circunda o implante, sem perda óssea associada (RENVERT et al., 2014).

Após a confirmação do diagnóstico, o tratamento da peri-implantite e da mucosite periimplantar envolve a remoção da placa bacteriana e biofilme através de raspagem e alisamento da superfície do implante, além de medidas para controlar a inflamação e promover a cicatrização dos tecidos. Em casos mais avançados de peri-implantite, pode ser necessário realizar procedimentos cirúrgicos para tratar a perda óssea e restaurar a saúde dos tecidos afetados, com o objetivo eliminar a infecção e reconstruir os tecidos perdidos no curso da doença (OPPERMANN & ROSING, 2013).

A presença de infecções locais na região do implante pode interferir no seu sucesso e longevidade, portanto é importante que o local esteja livre de doenças bacterianas, a fim de permitir a cicatrização e a integração óssea adequada. É de grande valia orientar o paciente sobre os cuidados pós-operatórios adequados, após a colocação do implante, com relação a manutenção da higiene oral, o uso de medicamentos prescritos e abstenção de evitar atividades que possam comprometer a integração do implante (SILVA et al., 2023).

O sucesso no implante dentário é fundamental para uma boa estabilidade da reabilitação protética, garantindo a capacidade da prótese de permanecer firmemente fixada na boca, permitindo ao paciente falar, mastigar e sorrir com saúde. A falta de retenção adequada pode resultar em desconforto, dificuldade na mastigação e fonação, bem como em uma redução significativa na qualidade de vida do paciente (DAVARPANA et al., 2013)

Desse modo, se o implante se integra firmemente ao osso circundante através do processo de osseointegração, proporciona uma base sólida e estável para a prótese. A partir disso, a prótese dentária é moldada e produzida para se encaixar perfeitamente sobre o implante. É essencial que a prótese seja projetada com precisão, a fim de garantir uma distribuição uniforme da carga durante a mastigação e a fala. É importante asseverar que a prótese não se mova ou desaloje durante as atividades diárias. Além da função, a relação entre o implante e a prótese também desempenha um papel crucial na estética do sorriso. A prótese deve ser confeccionada para se integrar harmoniosamente com os tecidos circundantes e ter uma aparência natural (MISCH, 2006).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A condição periodontal exerce um impacto significativo na osseointegração de implantes dentários e na estabilidade das próteses. É essencial que os pacientes mantenham uma saúde periodontal adequada antes, durante e após o tratamento, por meio de uma higiene

oral rigorosa, acompanhamento odontológico regular e tratamento precoce de qualquer condição periodontal existente. A colaboração entre dentista e paciente é fundamental para devolver qualidade de vida ao paciente e obter resultados satisfatórios a longo prazo, proporcionando ao paciente uma restauração funcional e estética dos dentes ausentes.

REFERÊNCIAS

CORTELLI, Sheila Cavalca et al. Clinical status and detection of periodontopathogens and *Streptococcus mutans* in children with high levels of supragingival biofilm. **Brazilian Oral Research**, v. 23, p. 313-318, 2009.

DAVARPANAH, M. et al. **Manual de Implantodontia Clínica Tradução: Eunice Gruman e Júlia Gruman Martins**. 2. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.

ELIAS, Carlos Nelson. Factors affecting the success of dental implants. **Implant dentistry: a rapidly evolving practice**. Rijeka: InTech, p. 319-64, 2011.

GUGLIELMOTTI, María B.; OLMEDO, Daniel G.; CABRINI, Rómulo L. Research on implants and osseointegration. **Periodontology 2000**, v. 79, n. 1, p. 178-189, 2019.

GLAUSER, Roland et al. Immediate occlusal loading of Brånemark implants applied in various jawbone regions: a prospective, 1-year clinical study. **Clinical implant dentistry and related research**, v. 3, n. 4, p. 204-213, 2001.

LINDHE, J.; LANG, N. P. **Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral**. 6. Ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, janeiro de 2018.

MARTINS, Vinícius et al. Osseointegração: análise de fatores clínicos de sucesso e insucesso. **Revista odontológica de Araçatuba**, v. 32, n. 1, p. 26-

31, 2011.

MISCH, C. E. **Prótese sobre Implantes**. São Paulo: Santos, 625 p., 2006.

NEWMAN, M. G. et al. **Newman e Carranza, Periodontia Clínica**. 13. Ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, janeiro de 2020.

OPPERMANN, R. V.; ROSING, C. K. **Periodontia para todos: da prevenção ao implante**. 1. Ed. São Paulo: Napoleão, p. 39-91, 2013.

PAPAPANOU, Panos N. et al. Periodontitis: Consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. **Journal of periodontology**, v. 89, p. S173-S182, 2018.

RENVERT, Stefan et al. Factors related to peri-implantitis—a retrospective study. **Clinical oral implants research**, v. 25, n. 4, p. 522-529, 2014.

SILVA, Alexandre Chaves da. et al. Fatores que afetam a osseointegração: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 4, p. 18412-18423, 2023.

¹Discente do curso superior de Odontologia do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) –*Campus* Graças, Recife – PE, Brasil. E-mail: louiseazevedo.odonto@gmail.com;

²Discente do curso superior de Odontologia do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) –*Campus* Boa Viagem, Recife – PE, Brasil. E-mail: mgabrielacontato@gmail.com;

³Discente do curso superior de Odontologia do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) – *Campus* Graças, Recife – PE, Brasil. E-mail: gabriel1999nsm@gmail.com;

- ⁴PHD em Implantodontia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) – *Campus* São Paulo, São Paulo – SP, Brasil. E-mail: piomoerbeck@hotmail.com;
- ⁵Formada no curso superior de Odontologia pela Universidade de Cuiabá – *Campus* Tangará da Serra, Tangará da Serra – MT, Brasil. E-mail: valquiria.odontologia@outlook.com;
- ⁶ Discente do curso superior de Odontologia da Universidade Federal Fluminense (UFF) – *Campus* Valonguinho, Niterói – RJ, Brasil. E-mail: keycilasouzaa@gmail.com;
- ⁷Discente do curso superior de Odontologia da Universidade Federal Fluminense (UFF) – *Campus* Valonguinho, Niterói – RJ, Brasil. E-mail: laraserpa@id.uff.br;
- ⁸ Discente do curso superior de Odontologia do Centro Universitário Facol (UNIFACOL) – *Campus* Vitória de Santo Antão, Vitória de Santo Antão – PE, Brasil. E-mail: brenndalys@hotmail.com;
- ⁹Formada no curso superior de Odontologia pelo Centro Universitário Tiradentes (Unit) – *Campus* Recife, Recife – PE, Brasil. E-mail: mallanycoimbra@gmail.com;
- ¹⁰Discente do curso superior de Odontologia da Universidade de Pernambuco (UPE) – *Campus* Arcoverde, Arcoverde – PE, Brasil. E-mail: ellen.nunes@upe.br;
- ¹¹ Discente do curso superior de Odontologia pelo Centro Universitário Tiradentes (Unit) – *Campus* Farolândia, Aracaju – SE, Brasil. E-mail: juliacheves@hotmail.com;
- ¹² Discente do curso superior de Odontologia do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) – *Campus* Aracaju, Aracaju – SE, Brasil. E-mail: adrissntos@hotmail.com;

¹³Formada no curso superior de Odontologia pela Universidade Federal do Paraná – *Campus* Ciências biológicas, Curitiba – PR, Brasil. E-mail: ju.macaric@gmail.com;

¹⁴ Formado no curso superior de Odontologia pela Universidade de Uberaba – *Campus* Uberaba, Uberaba – MG, Brasil. E-mail: lucasnovato@live.com;

¹⁵Discente do curso superior de Odontologia do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) – *Campus* Mossoró, Mossoró – RN, Brasil. E-mail: emilaynerodrigues08@gmail.com.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!